

CONHEÇA O APP GUIA URO!

Guia
URO

Cuidar da saúde também
é estar bem informado!

O **Guia URO** foi desenvolvido para orientar pacientes no pré e pós-operatório urológico, de **forma simples, prática e segura.**

SCAN ME!

BAIXE AGORA E CONHEÇA!

Tenha tudo o que você precisa na palma da sua mão e sinta-se mais seguro durante o seu tratamento.

- Informações sobre a saúde urológica masculina
- Orientações sobre exames, procedimentos e cirurgias
- Cuidados importantes em casa
- Dicas que auxiliam na recuperação e bem-estar
- Conteúdo confiável, pensado para você

REFERÊNCIAS:

INSTAGRAM:

INFORMAÇÕES:

PALAVRAS CRUZADAS

VERTICAIS:

- 1 - Glândula do sistema reprodutor masculino:
- 3 - O diagnóstico _____ salva vidas!

HORIZONTAIS:

- 2 - Exame para investigação do câncer de próstata:
- 4 - Exame de sangue que avalia a saúde da próstata:
- 5 - Crescimento descontrolado de células:

**Informação,
prevenção e
cuidado para a
saúde do homem.**

CÂNCER DE PRÓSTATA & EXAME DE PSA

Guia
URO

Agora tem
ESPECIALISTAS
De consulta ao tratamento.

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

CÂNCER DE PRÓSTATA

É uma doença que afeta a próstata, uma pequena **glândula do sistema reprodutor masculino**. Essa glândula tem a função de **produzir parte do sêmen**, fluido que transporta os espermatozoides.

Esse tipo de câncer **ocorre quando há um crescimento descontrolado de células da próstata, formando um tumor que pode ser maligno**.

SINTOMAS:

Na **fase inicial**, o câncer de próstata geralmente **não apresenta sintomas**, o que pode **dificultar sua identificação precoce**. Quando os sinais aparecem, os mais comuns incluem:

- Dificuldade para urinar;
- Jato de urina fraco;
- Urinar com mais frequência (principalmente à noite);
- Sangue na urina ou no sêmen.

Nos **casos mais avançados**, podem ocorrer dor na região pélvica ou nas costas, disfunção erétil e dor ao ejacular.

Esses sintomas também podem estar relacionados a problemas benignos da próstata. Procure um profissional de saúde ao notar qualquer alteração.

DIAGNÓSTICO:

A investigação começa com dois exames principais:

- **Toque retal;**
- **PSA (exame de sangue).**

A **confirmação do câncer é feita por biópsia**, quando há suspeita nos exames iniciais. Nesse procedimento, pequenas amostras da próstata são analisadas em laboratório.

TRATAMENTO:

Varia conforme o estágio da doença e as condições do paciente, podendo incluir:

- **Cirurgia;**
- **Radioterapia;**
- **Terapia hormonal;**
- **Observação vigilante (em alguns casos).**

Quando o **câncer está avançado ou com metástase**, podem ser utilizados **tratamentos combinados e cuidados paliativos**.

A escolha do tratamento é individualizada e feita por médico especialista!

EXAME DE PSA

PSA significa **Antígeno Prostático Específico**, uma **substância produzida pela próstata** e que **pode ser medido por meio de um exame de sangue**.

PARA QUE SERVE: ??

O exame de PSA ajuda a **avaliar a saúde da próstata**, podendo auxiliar na detecção de:

- **Alterações benignas** (como aumento da próstata);
- **Inflamações** (como a prostatite);
- Possível **presença de câncer de próstata**.

PSA ALTERADO

O PSA pode estar elevado por vários motivos, como:

- **Idade;**
- **Infecções;**
- **Atividade sexual recente;**
- **Exercícios intensos** (como andar de bicicleta);
- **Câncer de próstata.**

Por isso, **o resultado sempre deve ser avaliado por um profissional de saúde**.

INDICAÇÃO:

- **Homens a partir dos 50 anos;**
- **A partir dos 45 anos para quem tem fatores de risco (histórico familiar).**

É um exame simples de sangue, rápido e sem necessidade de internação.

Algumas **recomendações antes do exame**:

- Evitar relação sexual nas 48h anteriores;
- Evitar exercícios como bicicleta;
- Informar os medicamentos em uso.

PSA SUBSTITUI O TOQUE RETAL?

NÃO!

O exame de PSA e o toque retal **se complementam**. Juntos, **umentam a chance de identificar alterações precocemente**.

O DIAGNÓSTICO PRECOCE SALVA VIDAS. FAÇA SEUS EXAMES E CUIDE DA SUA SAÚDE!

